

NAY CHOLG'USI MUSIQIY IJROCHILIK TEXNIKASI

Aripov Xikmatullo Axmadjon o`g`li¹

O.R.Tashmatova²

¹ O`zbekiston davlat konservatoriyasining "Xalq cholg`ularida ijrochilik"
yo`nalishi 2-bosqich magistr talabasi,

² Ilmiy rahbar professor

Pochta:xikmatillo61@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6242529>

Annotatsiya: Nay cho`lgusida asarni ijro etishda ruhiy –aktiv yondoshishni tarbiyalash jarayonida har qanday vosita va yo`llar bilan erishish mumkin. Ya`ni musiqiy asarga bog`liq omillarga yondoshish, o`quvchi qobilyatining imkoniyatlari va pedagogik: tushuntirish, taqqoslash, ijro namunasi va mashqlar. Har mashg`ulotda o`quvchi e`tiborini asarning mazmuni, ijro asoslari va o`z ruhiy xolatiga yo`naltirish zarur. O`quvchi har bir harakat va shtrixlarni yodlabgina olmay, balki tushunib qalban ijro etishiga erishish lozim. O`quvchida badiiy musiqiy fikrlash sekin - astalik bilan mashqlarni murakkablashtirish orqali rivojlantirib boriladi.

Nay cholg`usi musiqiy ijrochilik texnikasida quyidagi omillar ishtirok etadi.

1. Nafas - aniqrog`i nafas chiqarish, gohi me`yorida, gohi sekin - asta kuchaytirib, yo asta-sekin kamaytirish, yoki yana boshqa asar ijrosining talabiga muvofiq nafas chiqarish.
2. Lab - yuz mushaklarining harakati, ya`ni chiqarilayotgan tovush balandligi va nafas bilan moslashish.
3. Barmoqlar harakati.
4. Til harakati - shtrixlar xarakterini keltirib chiqaradi.

Yuqoridagi sanab o`tilgan omillar bilan ishlash va rivojlantirishda har bir ijrochilik vositasidan foydalanish erkin va tabiiy bo`lishiga erishish lozim. O`quvchining musiqiyligi va mahorati bilan barobar pedagog uning musiqiy qobilyatlarini rivojlantirish haqida g`amxo`rlik qilmog`i zarur. Har bir mutaxassislik mashg`ulotlari musiqiy tinglash, ritmni his qilish va musiqiy xotira tarbiyasidan tashkil topishi kerak.

Cholg`u asbobining aniq sozlanmasligi har qanday mayda intonatsion noaniqliklarga nisbatan yuqori sezgi va ayrim yuqori tovushlarni lab harakatining zo`riqishi orqali to`g`rilashni talab qiladi. Nay cholg`usining tovush qatori o`ziga xos rang-barang tembridadir. Tovush tembr xususiyatlarini sezish musiqiy mashq mashg`ulotlarida tovush tembriga e`tiborni yo`naltirish bilan erishiladi va rivojlantiriladi. Mayda intonatsion noaniqliklarni sezish bilan barobar tembrni xis qilish nay cholg`usi ijrosida katta o`rin tutadi.

Intonatsiya va cholg`u tembrini xis qilish sifati ijrochilarda bir xil emas. Tovush tembriga o`ta sezgir ijrochi o`z ustida qattiq ishlashi orqali intonatsion soflik bilan bir qatorda tembr sifatining yaxshilanishiga erishadi. O`ziga talabchan bo`lmagan ijrochi ayrim tovushlarning sifatsizligi va to`liq bo`lmagan tembrga o`rganib qoladi.

Nay cholg`usi ijrochisi uchun tovush eshitish (tovush ajratish) qobilyati kifoya. Lekin o`ta yuqori tovush sezish (taqqoslamay ajratish) qobilyati sohibi bo`lgan ijrochilarning imkoniyatlari ancha katta.

Musiqiy eshitish qobilyatini rivojlantirish mumkin. Vaholangki, mashqlar yordamida oddiy eshitish qobilyatini rivojlantirib, o'ta yuqori sezgi darajasiga yetkazish mumkin. Nay cholg'usida ayrim tovush bo'yoqlarini aniqlash va eslab qolish tembr rang-barangligi bilan yengillashadi. Shuning uchun nay ijrochisi o'z cholg'usida o'ta yuqori tovushlarni tasavvur qilish va topish qobilyatini kuchaytirib o'zlashtirib olishlari bir qancha oson kechadi. Shuni aytib o'tish joizki, ko'pchilik cholg'uchilarda musiqa asboblarni qo'llariga olishlari bilan berilgan tovush balandligini tasavvur qilish qobilyati xosil bo'ladi. Bu ko'rinishlar tovush tasavvuri va harakat sezgilarining uzviy bog'lanishi asosida xosil bo'ladi. Eshitish qobilyatini aktiv va tez rivojlantirish uchun sistematik ishlash va ijro paytida intonatsiya sofligi, eshitilayotgan musiqiy asarning tonalligi, lad funktsiyalari va eshitib aniqlash uchun akkordlar mashqi doimiy bo'lishi talab qilinadi. Musiqiy eshitish qobilyatni rivojlantirishda kuylash (solfedjio) dan foydalanish musiqiy maktablar intizomida zarur omillar qatori o'rin olgan. Shuningdek musiqa maktablarida kuylash (solfedjio) xajmi jihatidan to'liq deb bo'lmaydi. Musiqiy eshitish doimiy murakkablashtirib boriladigan mashqlarni uzluksiz o'qish orqali rivojlantiriladi. Bu bilan bir qatorda tanish asarlardan tashkil topgan mashq diktantlarini avval bir ovozli keyin ikki ovozli yozish maqsadga muvofiq xisoblanadi.

Barcha mashg'ulotlarda kamerton yoki aniq ovoz balandligiga ega cholg'u asbob yordamidan foydalanib nayning lad zaminini tekshirib turish darkor. Musiqiy tovush balandligini aniqlashga doimiy e'tibor va mashqlar eshitishni mukammallashtirish maqsadga muvofiqdir. Bunda mashqlarning quyidagi tartibini ko'zlash zarur:

- avvalo cholg'uchi e'tiborini o'z cholg'usining tovush xarakteri va tembriga jalb etish;
- yonida ijrochi borida o'z cholg'usining tovushini tanib ajratishi;
- foydalanish uchun qo'lida tutgan hali labiga olib bormagan cholg'usining turli tovush balandliklarini tasavvur qilish;
- cholg'usiz ayrim tovushlarni tasavvur qilish.

Qachonki o'quvchi o'z cholg'usidagi barcha tovushlarni bexato tanib ajratish qobilyatiga ega bo'lsa uning e'tiborini musiqiy asardagi tonallikka qaratish;

- shuningdek, fortep'yanano va boshqa cholg'u asboblardagi ayrim tovushlar balandliklarini aniq anglashga da'vat etish mumkin.

Albatta, eshitish qobilyatini rivojlantirish yuqoridagi mashqlar bilangina cheklanib qolmaydi. Har bir pedagog va o'quvchi bu mashqlarni rang-baranglashtirish va ko'paytirish orqali ish bo'lib o'tadigan jaroyonga moslashtira olishi mumkin.

Mutaxassislik cholg'usi o'qituvchisi eshitish qobilyatini rivojlantirish uchun maxsus mashg'ulotlar o'tkazish uchun vaqtga ega bo'lmasada, har qalay uning ko'rsatmalari, o'quvchi muvaffaqiyatlariga doimiy qiziqish bildirishi va vaqti-vaqti bilan tekshirib turish bu maqsadga erishishda salmoqli o'rin egallaydi.

Musiqiy qobilyatning yana bir asosiy omillaridan bo'lgan ritmni sezish-his qilish qobilyatini ham bilim berishning birinchi qadamlaridanoq tarbiyalab boriladi. Boshlovchi o'quvchilar bilan shug'illanish jarayonida doimo pedagog ritmik ijroga erishish yo'lida ko'pgina qiyinchiliklarga duch keladi. O'quvchi musiqiy cho'zimlar farqini arifmetik tushuntirish orqali yaxshi tushunadi, lekin shu paytda ijro etishda xatoliklarga yo'l qo'yib, mashqlar ritmi buziladi. Musiqiy cho'zimlar farqini tushunishning o'zi ritmik ijroni

ta'minlovchi omil bo'la olmaydi. Balki bu qobilyatni rivojlantirish uchun vaqt va pedagog kuzatuvda mashqlar talab qilinadi.

Ritmik ijro faqat praktik mashg'ulotlar orqaligina yo'lga qo'yiladi va hach qanday tushuntirish mashqlar o'rnini bosa olmaydi. Takt bo'laklarini sanash uzunlikni chiqarish vositasi sifatida o'rgatishning avvalgi bosqichidagina qo'l kelishini xisobga olish kerak.

Musiqiy ritm mexanik aniqlik va o'lcham harakatidan yiroq bo'lishi mumkin. Ko'pincha u o'zgaruvchan, egiluvchan va rang-barang bo'lishi mumkin. Asar avtorining ko'rsatmalari qat'iy deb bo'lmaydi. Ijodkorning nota yozuvlari ijrochiga kuyning fikrini ochib berishda ozmi-ko'p darajada yordam beruvchi sxemadir. Shuning uchun birgina asarni har qaysi ijrochi ijrosi bir –biridan farqli bo'lib, bu farq metro-ritmga ham ta'sir etganligiga guvoh bo'lamiz. Nay cholg'usiga ko'pincha mohirona xarakterdagi asarlar yuklanadi. Ritmik aniqliksiz ijro etilgan qismlar ko'rimsiz va ma'nosiz bo'lib, mohirona (virtuoz) ijro tasavvuri yo'qoladi. Ijrochilik ritmiga erishish uchun avvalo o'quvchida ichki metro-ritmik pul'sni his qilish qobilyatini rivojlantirish darkor. Pul'satsiyani qay darajada o'tkir va aniq his qilinsa shu qadar ritmik ijro barkamol va yuqori bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Begmatov S. va boshqalar. Musiqa madaniyati: 6 – sinf uchun darslik. –T.: G'.G'ulom nashriyoti, 2001. – 144 b.
2. Jabborov A.H. O'zbekiston bastakorlari va musiqashunoslari.–T., 2004.-238 b.
3. Jabborov I. O'zbek xalqi etnografiyasi. –T.: O'qituvchi, 1994.- 320
4. Ibrohimov O. va b. Musiqa: 4–sinf uchun darslik.- T.: G'.G'ulom nashriyoti, 2003.- 110 b.
5. Ibrohimov O., Sadirov J. Musiqa: 7–sinf uchun darslik. – T.: G'.G'ulom nashriyoti, 2001. – 244 b.
6. Mansurov A., Karimova D. Musiqa madaniyati: 5-sinf uchun darslik. –T.: G'.G'ulom nashriyoti, 2001. – 130 b